

EXPLORAÇÃO DA CRIAÇÃO DE SÍMBOLOS PICTÓRICOS POR INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA

BRUNO CALEFI EL HAJJAR¹
SILVANA PHILIPPI CAMBOIM¹

¹Universidade Federal do Paraná – brunocalefao@gmail.com ; silvanacamboim@ufpr.br

A definição da simbologia de um mapa é essencial para uma comunicação cartográfica eficiente [1]. A criação e avaliação de símbolos pictográficos para mapas de referência tem sido objeto de estudo [2-4], abordando o delicado equilíbrio entre a iconicidade e a abstração dos símbolos pontuais, o que pode impactar significativamente a compreensão do usuário [5]. Apesar de ser uma tarefa laboriosa, a geração de símbolos é crucial para a eficácia dos mapas. Recentemente, o advento de soluções de Inteligência Artificial Generativa (IA), como o DALL-E, trouxe novas possibilidades para a criação de imagens a partir de descrições textuais. A proposta de utilizar tais tecnologias para gerar símbolos cartográficos abre um campo de investigação promissor. Se as definições dos elementos provenientes do modelo conceitual do mapeamento, como a ET-EDGV [6], forem inseridas em um sistema de IA juntamente com parâmetros de simplicidade, cor e dimensão dos símbolos, é plausível que a IA possa criar símbolos com usabilidade comparável aos gerados por cartógrafos humanos em estudos anteriores. Este é o questionamento central que este trabalho pretende explorar. O estudo compara símbolos gerados por IA com aqueles criados por profissionais da cartografia, baseando-se na compreensão dos usuários. A metodologia empregada envolve o uso do prompt engineering [7], um processo iterativo de design e avaliação, dividido em fases. Primeiramente, são definidos parâmetros de design, como minimalismo, monocromia, dimensões padronizadas e representação bidimensional. No entanto, desafios foram encontrados durante a criação dos símbolos pela IA, incluindo dificuldades em alcançar simplicidade e eficácia visual. A IA necessitou de direcionamento explícito para atender a critérios como clareza em diferentes escalas e associação imediata com os conceitos representados. Esses parâmetros foram utilizados para instruir o DALL-E 3 a gerar uma série de símbolos cartográficos pontuais, resultando em quatro opções por especificação. Foram selecionados símbolos para compor o teste de compreensão e de seleção entre dois grupos de símbolos: o conjunto gerado pelo processo tradicional e os símbolos gerados por IA. Ao todo, 31 símbolos referentes ao mapeamento topográfico em escala grande, abrangendo temas como saúde, trânsito, comércio, educação e lazer, foram dispostos em um questionário online no contexto de uso dos mapas. Os usuários foram questionados sobre a associação imediata dos símbolos com seus conceitos. A análise dos dados coletados foi quantitativa e qualitativa, com o objetivo de identificar tendências na percepção dos usuários e determinar a eficiência dos símbolos gerados pela IA. Os resultados preliminares indicam que os símbolos gerados por humanos tiveram uma taxa média de compreensão de 84%, enquanto os gerados pela IA alcançaram 77%. No teste de preferência, os usuários preferiram 9 dos símbolos criados por humanos, 5 criados pela IA, e 2 símbolos empataram. Essas informações indicam que a IA possui capacidade intrínseca para gerar símbolos cartográficos, mas que precisa de direcionamento claro para aderir aos critérios de usabilidade. Além disso, a diversidade de interpretações subjetivas dos usuários, conforme o contexto cultural e a experiência individual, representa um desafio significativo para a IA. A pesquisa avalia aspectos técnicos e subjetivos das representações cartográficas, com um questionário que dura aproximadamente quatro minutos. Para garantir a imparcialidade da avaliação, os participantes não foram informados sobre a origem dos símbolos, evitando assim qualquer viés consciente ou inconsciente. Além disso, o estudo foi submetido e aprovado por um comitê de ética em pesquisa com seres humanos, assegurando conformidade ética no tratamento dos dados coletados. Espera-se que a combinação do uso do Processamento de Linguagem Natural para a descrição dos conceitos e da IA generativa possa ajudar na criação de símbolos cartográficos mais eficientes, além de facilitar a adaptação desses símbolos a diferentes contextos culturais. A colaboração entre humanos e IA na criação de simbologias cartográficas pode resultar em soluções inovadoras e eficazes, beneficiando uma ampla gama de aplicações geoespaciais, e abre caminho para o treinamento de soluções de IA especificamente voltadas para este propósito, baseadas em princípios teóricos e melhores práticas já consagradas..

Figura 1 – Símbolos criados por IA utilizados no teste

Fonte: DALL-E e os autores (2024)

Figura 2 – Símbolos criados por humanos utilizados no teste

Fonte: Pisetta e os autores (2024)

Figura 3 – Exemplo de símbolo criado pela IA e o Símbolo criado por humanos e da Interface do Teste

Fonte: DALL-E , Pisetta e os autores (2024)

Palavras-chaves: Inteligência Artificial Generativa; Testes de usabilidade; Compreensão; Símbolos Pictóricos

Referências

- [1] ANDRADE, Andréa Faria. A Gestalt na avaliação da simbologia pictórica com base em tarefas de leitura de mapas. 2014. Tese de Doutorado – PPG Ciências Geodésicas - UFPR, 2014. Disponível em: <https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/36079>. Acesso em: 2 ago. 2024.
- [2] PISSETTA, Jaqueline Alves; FARIA ANDRADE, Andrea; CAMBOIM, Silvana Philippi. Proposal and evaluation of pictorial symbols for reference mapping on mobile devices. *International Journal of Cartography*, v. 0, n. 0, p. 1–18, 2023. <https://doi.org/10.1080/23729333.2023.2207328>.
- [3] RAMOS, Thaís Silva. Proposição e avaliação de símbolos pictóricos para mapeamento de referência em multiescalas. 2023. Disponível em: <https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/82596>. Acesso em: 10 jun. 2024.
- [4] SILVEIRA, Flávia; MACHADO, Adriana Alexandria; ANDRADE, Andrea Faria; CAMBOIM, Silvana Philippi. Símbolos Pontuais para o Mapeamento Topográfico em Escala Grande. *Revista Brasileira de Cartografia*, v. 73, n. 2, p. 359–374, 6 abr. 2021. <https://doi.org/10.14393/rbcv73n2-57110>.
- [5] MACEACHREN, Alan M. *How Maps Work: Representation, Visualization, and Design*. [S. l.]: Guilford Press, 2004.
- [6] CONCAR. Especificação Técnica para a Estruturação de Dados Geoespaciais Vetoriais (ET-EDGV) versão 3.0., 2018. Disponível em: https://inde.gov.br/pdf/ET-EDGV_versao_3.0_2018_05_20.pdf. Acesso em: 3 ago. 2024.
- [7] JAHANI, Eaman; MANNING, Benjamin S.; ZHANG, Joe; TUYE, Hong-Yi; ALSOBAY, Mohammed; NICOLAIDES, Christos; SURJ, Siddharth; HOLTZ, David. As Generative Models Improve, People Adapt Their Prompts. 19 jul. 2024. DOI 10.48550/arXiv.2407.14333. Disponível em: <http://arxiv.org/abs/2407.14333>. Acesso em: 2 ago. 2024